

TILSHUNOSLIKDA O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK VA LINGVOPRAGMATIK JIHLARI

Lochinbek Yuldashev Lutfillo o‘g‘li

Andijon davlat chet tillari instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) fakulteti 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235579>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tilidagi maqollarining o‘rni ko‘rib chiqiladi va mashhur yozuvchi va tadqiqotchilarning maqollar ustidagi ishlari qisqacha yoritilgan, shuningdek, maqollarning o‘rni va ma‘nosi keltirilgan, masalan, inson hayotidagi maqollar.

Kalit so‘zlar: maqol, ekvivalent, kontekst, grammatika, lingvokulturologiya, taqqoslash, lingvopragmatika, hikmatli so‘zlar.

Xalq yaratgan ma‘naviy madaniyatning butun birligi, albatta, o‘sha xalqning o‘z maqollari hisoblanadi. Ingliz va o‘zbek xalq maqollari ming yillar davomida ilmiy va badiiy tafakkur natijasida to‘planib, takomillashtirilib kelinmoqda. O‘tmishda yaratilgan va xalq hikmatlari namunasi sifatida qo‘llanilgan eng sara maqollar bugun ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bunday maqol va hikmatli so‘zlar har bir xalq ma‘naviy boyligining bebaho xazinasini tashkil etadi.

Maqollar - bu sog‘lom fikr yoki tajribaga asoslangan taniqli haqiqat yoki maqolni ifodalashning oddiy usulidir. Ular odatda ajdodlar hikmatlari bilan sug‘orilgan, avloddan-avlodga o‘tib, jamiyat og‘zaki ijodining bir qismi bo‘lgunga qadar hisoblanadilar. Maqollar - nutq jamoasidagi xalq madaniyatini eng yaxshi ifodalovchi til qismlari sifatida tushuniladi. Alisher Navoiy, Bobur, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Lutfiy kabi shoir va yozuvchilar xalq og‘zaki ijodidan unumli foydalanganlar. Yozuvchi M.Gorkiy ham maqollarga quyidagicha ta‘rif bergan: Eng buyuk hikmat - so‘zning soddaligidadir. Maqollarda butun kitob mazmuniga teng bo‘lgan fikr va sezgilar mavjud bo‘lib, ularni chuqur tahlil qilish va ularni turli tillarda milliy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlarni aks ettirish orqali o‘rganish zamonaviy tilshunoslikning muhim muammosidir. Taqqoslash yo‘li bilan o‘rganadigan bo‘lsak, unda barcha tillar borligini ko‘rishimiz mumkin.

Dunyoning o‘ziga xos xususiyatlari bor va turli tillarni bir-biridan ajratib turadigan hodisa mavjud. Ma‘lumki, til o‘rganuvchilar o‘zlariga begona tilni ona tili bilan o‘sha til o‘rtasidagi ma‘lum bog‘lanish asosida o‘rganadilar. Bu tillar ma‘lum toifalar ostida birlashtirilgan. Bu turkumlarga grammatik kategoriyalar, leksik-semantik kategoriyalar va funksional kategoriyalarga o‘xshash lisoniy belgilar kiradi. Demak, umumlashtiruvchi kategoriyalar tillarda universallikni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, maqollar har bir tilda uchraydigan o‘ziga xos lisoniy birlik bo‘lganligi uchun ularning umumiy o‘rinlari ham mavjud. Shu munosabat bilan G.L.Permiakov hollarni umumlashtirish xususiyati, ya‘ni bir xil yoki o‘xshash holatlarning qo‘shilib kelishi turli xalqlar maqollarida uchraydi, deb hisoblaydi. Bu bir xillik ichida maqollar umuminsoniylikni ta‘minlaydi va ko‘p hollarda alohida mantiqiy ma‘noga ega. Bundan kelib chiqadiki, maqollar olami jahon sivilizatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, uni faqat bir xalqqa tegishli deyish mutlaqo noto‘g‘ri. Maqollarning universalligi paremiologiyaning asosiy jihati bo‘lib, u maqollardagi o‘xshashliklarni umumlashtiradi va ularning tarixi va millatidan qat‘i nazar, bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan tillarda ham uchraydi. Shuni ta‘kidlash kerakki, turli tillardagi ko‘plab

maqollarning shakl va ma'no jihatdan ham, umumiy vazifalari jihatidan ham o'xshashliklarni uchratish mumkin va quyida berilgan maqollar orqali farqlar va o'xshashliklarni ko'ramiz:

Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarni qiyosiy va madaniy tahlil qilishda o'zbek tilidagi ayrim maqollar ingliz tilidagi maqollar bilan funksional jihatdan mos keladi. Masalan,

Avval o'yla-keyin so'yla maqolining inglizcha varianti:

First think, then speak.

Chunki bu maqol har ikki tilda bir xil ma'noga ega va uning grammatik tizimi juda yaqin. Biroq, bir tildan boshqa tilga tarjimalarda aniq o'xshashlikni topish qiyin bo'lgan paytda sharhlar yoki ikkinchi adekvat variant ishlatiladi. O'zbek maqolining inglizcha variantini yoki ingliz maqolining o'zbekcha variantini topish juda qiyin.

So'zlaguvchi nodon bo'lsa, eshitguvchi dono bo'lsin

Ingliz tilida maqolning aniq nusxasi mavjud bo'lmasa, maqol yaqinroq ekvivalenti bilan berilishi mumkin. Lekin tarjima qilinadigan bo'lsa:

If speaker is fool, then listener should be wise, degan ma'no beradi.

Uning o'zbek tilidagi ma'nosi saqlanib qoladi va hammaga tushunarli bo'ladi.

Ular ma'no va uslubiy vazifasi jihatidan bir-biriga, kamdan-kam hollarda so'z tartibiga ko'ra mos kelsa-da, sonlar kamdan-kam hollarda farqlanadi, leksik tarkibi jihatidan farq qiluvchi variantlarni almashadi. Ularning aksariyati shaklan milliy, mazmunan esa xalqaro. Agar ular ma'lum bir milliy tilga mansubligini rasman tasdiqlasa, ular mazmunan jahon madaniyati va sivilizatsiyasi mahsulini ko'rsatadi.

K.Y.Alibekova ta'kidlaganidek, bugungi kunda maqollar nafaqat xalq og'zaki ijodi namunasi, balki til madaniyati birligi sifatida ham o'rganilmoqda. "Salomatlik" va "gigiena" tushunchalarini rus, o'zbek va Qozoqcha va "salomatlik" va "gigiyena" tushunchalari rus madaniyatida qimmatli narsa bo'lsa, o'zbek va qozoq tillarida boylikka teng tushunchalar, degan xulosaga keladi. Bundan ko'rinib turibdiki, uch xalq milliy madaniyatida bu tushuncha deyarli o'xshash ma'nolarga ega. K.Tumanishvilining maqollari xalqning tarixiy tafakkurining natijasi bo'lib, ularni ma'lum bir guruhning "avtobiografik" xotirasi deb ataydi. Maqollar milliy shakl namunalari bo'lib, xalq ongida uyg'unlikda va milliy tafakkur tizimi asosida joylashadi. Bu tabiiy ravishda etnik guruhning qirralarini aks ettiradi. U esa irsiy ma'lumotlar natijasida qurilgan. To'plamlardagi maqollar orasidan nafaqat har ikki xalqning umumbashariy maqollarini, balki faqat ma'lum bir xalqqa xos bo'lgan milliy ruhga ega bo'lgan maqollarni ham uchratdik. Lingvostatistik tadqiqotlar ingliz va o'zbek xalq maqollarining o'xshash va farqli tomonlarini aniqladi. Inglizcha to'plamning asosiy afzalligi - kalit so'zlar bibliografiyasining mavjudligidir. Bundan farqli o'laroq, o'zbek to'plamining asosiy afzalligi maqollarning mavzuli guruhlarga bo'linganligidir. Demak, maqollarning umuminsoniy va milliy xususiyatlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Maqollarning tuzilishi, tavhid va ko'plik, mavzularida umuminsoniy xususiyatlar namoyon bo'lsa, bu tarixiy taraqqiyot, xalqaro munosabatlarning mustahkamlanishi, umuminsoniy qadriyatlarining yuksalishi bilan bog'liq. Milliy xususiyatlar milliy ruhning aksi bo'lib, muayyan etnosga xos xususiyatdir. Maqolning yashash joyi, tarixi, millati kabi muhim jihatlarini bilmasdan turib uning mohiyatini tushunish mutlaqo mumkin emas.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maqollar ingliz va o'zbek tillarining juda ko'p qismini tashkil etadi. Ular semantik, strukturaviy, stilistik va hatto pragmatik jihatdan bir-biridan farq qiladi. Maqollar xalq madaniyatining ko'plab kamchiliklarini qamrab oladi. Maqollar o'zi

mavjud bo'lgan til madaniyatini tasvirlash, aniqlash va ifodalashga xizmat qiladi. Tilning paremiologik fondida milliy tushunchalar, narsalar, tuyg'ular, an'analar, taniqli ajdodlar, hatto joy nomlari - madaniy nuqtalarni ko'rish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Razakova Sh. (2020). Badiiy matnlar tarjimasi muammolari. Uz.Academia.
2. Akmajian, Adrian, Richard A. (2001). Demers va Robert M. Harnish
3. Al-Krenawi, Alean (2000). Maqollarni tarjimada qo'llash.
4. Areva E.O. va Dundes A. (1964). Maqollar va so'zlovchi xalq og'zaki ijodi etnografiyasi. Amerikalik antropologlar. 66-jild, 6-son. 70-85-betlar